

– Текст : непосредственный // Актуальные проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 30 марта 2022 года. – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2022. – С. 109-114. – EDN XSJFNU.

11. Троицкая, Н. Н. Управление рисками инвестиционного проекта / Н. Н. Троицкая. – Текст : непосредственный // Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С. 27–31.

УДК 336: 332.1
DOI

ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ГРЯЗЕВА М.С.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры финансов;

ХОМЧИК Д.В.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена проблеме формирования и существующим возможностям реализации финансовой политики регионального формата. Представлены теоретические подходы к раскрытию содержания инструментария регулирования территориального развития. Определена роль и сущность финансовых инструментов регулирования региональной экономики представлена их классификация.

Ключевые слова: регион, финансовые инструменты, прямые инструменты, косвенные инструменты, выравнивание, стимулирование

FINANCE AS AN INSTRUMENT OF REGULATION OF THE REGIONAL ECONOMY

GRYAZEVA M.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Lecturer Department of Finance;

**KHOMCHIK D.V.,
student of the EP «Bachelor»
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the problem of formation and existing possibilities of realization of financial policy of regional format. Theoretical approaches to the disclosure of the content of the instrument of regulation of territorial development are presented. The role and urgency of financial instruments of regulation of regional economy are defined and their classification is presented.

Keywords: region, financial instruments, direct instruments, indirect instruments, equalization, stimulation

Постановка задачи. Разработка и принятие управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной работы, проводится менеджерами исходя из объективной информации о состоянии субъекта хозяйственной деятельности, на базе которой осуществляется планирование развития бизнеса, заключающееся в разработке основных направлений по эффективному использованию имеющегося потенциала.

Актуальность темы исследования обуславливается глобальным значением финансов, как инструмента регулирования экономики региона в целом. Так как при рациональном формировании, распределении и движении финансовых потоков в экономике происходит балансировка региональных экономических показателей и коэффициентов относительно государственных.

Анализ последних исследований и публикаций. Стратегическим вопросам финансовой устойчивости региональных социально-экономических и инновационных систем, вопросам реализации государственной политики в финансовой, налоговой, бюджетной сферах уделяли внимание В.В. Петрушевская, М.С. Грязева, Н.А. Истомина, М.А. Абрамова. и др. В литературе встречаются различные подходы к пониманию сущности экономического потенциала региона и оценке его использования. Вместе с тем выявлена недостаточная проработка ряда аспектов проблемы, особенно касающихся управления экономическим потенциалом региона.

Цель статьи. Исследование проблем финансов как инструмента регулирования экономики региона и инновационного

развития регионов являются наиболее значимыми в экономике современной экономики ДНР.

Изложение основного материала исследования. Финансовая политика представляет собой целенаправленную деятельность государства и других субъектов ведения хозяйства в сфере формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для достижения поставленной цели и отражает субъективную сторону функционирования финансов.

Финансовое регулирование представляет собой организованную совокупность действий государства, направленных на применение комплекса финансовых мер для обеспечения сбалансированности параметров социально-экономического развития отдельных территорий и реализации социальных гарантий государства населению. Следует еще раз подчеркнуть, что финансовые ресурсы территории являются как объектом регулирующей деятельности государства, так и инструментом его воздействия. Цель финансового регулирования можно определить как снижение общего финансового риска и повышение заинтересованности частных инвесторов во вложении своего капитала в экономику региона [3].

Первая часть цели (снижение финансового риска) обусловлена необходимостью обеспечения общей финансовой стабильности для развития региона/территории. В условиях санкционного режима основным инструментом регулирования, способным поддержать стабильность экономической системы, становится левэридж. Из этого понимания необходимости обеспечения финансовой стабильности вытекает вторая часть задачи - увеличение частных инвестиций [4].

Действительно, в условиях фискального секвестра привлечение частного капитала является ключевым элементом, т.к. основное взаимодействие инвесторов и органов власти происходит на региональном и муниципальном уровне, то в первую очередь речь идет об активизации инициатив территориального уровня для наращивания частного финансирования.

Современные тенденции развития, характерные для государств мира в целом и для каждой страны в частности, а также для мировой экономики и национальных экономик отдельных государств, определяют те объективные вызовы, с которыми сталкивается

каждое государство и его экономика, вызовы, которым необходимо противопоставить соответствующие эффективные решения [1].

Основными объектами финансового регулирования являются региональные/территориальные экономики, структура отраслей экономики и обусловленные ею территориальные различия в социально-экономическом развитии. Распределение этих объектов напрямую связано с определением вышеупомянутых критериев финансового регулирования (не только выравнивание между территориями, но и создание сбалансированной региональной экономики). При этом распределение финансовых ресурсов должно учитывать все аспекты регионального развития в экономической, социальной, экологической и технологической сферах.

Исходя из вышесказанного, основными формами территориального финансового регулирования являются: административное регулирование, бюджетно-налоговое регулирование и денежно-кредитное регулирование. Административное регулирование обеспечивает рациональное использование региональными и местными органами власти своих бюджетов и ресурсов. Оно осуществляется на основе соблюдения бюджетного законодательства и основных рекомендаций по регулированию финансовой деятельности в бюджетной сфере [2].

Бюджетно-налоговое управление базируется на двух системных компонентах – бюджетном и налоговом регулировании. Бюджетное регулирование направлено на оптимизацию распределения государственных ресурсов между нижестоящими бюджетными единицами путем выделения дотаций, субсидий и других государственных трансфертов с целью достижения необходимого минимального уровня социально-экономического развития территории. Архитектура этого процесса основана на принципах межбюджетного федерализма.

Бюджетное регулирование осуществляется через соотношение между долей налогов, собираемых в бюджет данного уровня, и суммами, получаемыми территорией из бюджетов вышестоящих уровней. Если территория относится к категории «доноров», то соотношение между собранными и полученными налогами отрицательное [5].

Третьей формой финансового регулирования является денежно-кредитное регулирование, которое является наиболее спорным из всех предложенных форм. Согласно классическому

определению, оно представляет собой совокупность процессов, осуществляемых государственным регулятором для обеспечения устойчивости денег государства и оптимизации денежной массы. Учитывая наличие регулятора (Центрального банка РФ) в данной формулировке, говорить о применении этой формы можно только на федеральном уровне. Однако, как показывает практика, эта форма может быть успешно реализована на региональном, а иногда и на местном уровне [1].

Практическое применение этой формы может быть обусловлено:

наличием региональных и частных инвестиций и организацией совместной проектной деятельности;

наличием территориальных отделений Центрального банка РФ, регулирующих финансово-кредитные процессы в отдельных регионах;

формирование процентных ставок, благоприятных для отдельных регионов;

установление дифференцированной величины прожиточного минимума для отдельных территорий и т.д.

К методам финансового регулирования относятся контроль, прогнозирование, планирование, бюджетирование, налоговые, неналоговые, таможенные, ценовые и амортизационные методы. В контексте настоящего исследования нет необходимости подробно останавливаться на каждом из них, поскольку они фактически являются общепризнанными и не имеют особого отношения к финансовому регулированию. Следует иметь в виду, что на разных уровнях государственного воздействия на экономику в целом и на финансовую сферу в частности эти формы могут быть сокращены или расширены, а некоторые из них могут преобладать над другими. Например, в командно-административной экономике методы контроля и налогообложения используются в большей степени и носят декларированный и достаточно жесткий характер по отношению к сфере производства и предпринимательским структурам [3].

В рыночной экономике значение таких методов, как планирование, прогнозирование и бюджетирование, возрастает в большей степени, поскольку сформированные стратегии финансирования позволяют в большей степени обеспечить эффективность использования ресурсов с учетом их реализации.

Наиболее перспективным в этом плане является развитие регионального экономического сотрудничества ДНР с другими субъектами Российской Федерации. Источником правового обеспечения этого процесса могут быть Федеральное законодательство РФ, нормативные правовые акты ДНР, разработанные в соответствии с федеральным законодательством, а также двусторонние (многосторонние) Договоры и Соглашения, которые Республика может заключать на взаимовыгодных условиях с регионами РФ с целью повышения уровня товарооборота, оказания взаимопомощи в наращивании научно – технического, промышленного и экономического потенциала региона, создания собственного производства комплектующих для импортозамещения отдельных видов изделий, активизации развития экспорта, освоения новых рынков и сбытов выпускаемой продукции. Следует особо подчеркнуть, что экономическая интеграция ДНР, с регионами России – процесс, развивающийся на взаимовыгодных условиях [2].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рассмотрев сущность и основные составляющие процесса финансового регулирования, применив комплексный и системный подход к его изучению, можно утверждать, что его практическое функционирование возможно только при согласованном взаимодействии органов государственной власти, производителей и инвесторов, что в конечном итоге обеспечивает устойчивость регионального развития.

Список использованных источников

1. Грязева, М. С. Оценка внешнего конкурентного потенциала на основе интегрально-параметрического подхода (статья) / М. С. Грязева. – Текст : непосредственный // «Эффективность. Развитие» материалы VI Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 29 октября 2021 г. / отв. ред. А. В. Ярошенко / кафедры «Экономика предприятия и инноватика» ГОУ ВПО «ДонНТУ». - Донецк: ДонНТУ, 2021. – С. 62-68.

2. Истомина, Н. А. Финансовые денежно-кредитные отношения методы регулирования экономики / Н. А. Истомина, Е. А. Смородина, Т. Д. Одинокова, Ю. С. Долганова и др. – Текст : непосредственный // Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – 2020. – 302 с.

3. Петрушевская, В. В. Конкуренентоспособность региона: основные походы к развитию / В. В. Петрушевская. – Текст : непосредственный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент» – 2022. – Т. 16. – №4. – С.72-80.

4. Пешкова, А. А. Разработка методического инструментария экономической оценки потенциала цифровых решений на промышленном предприятии : Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / А. А. Пешкова ; ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». – Екатеринбург, 2021. – 31 с. – Текст : непосредственный.

5. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47. – EDN XSIQME.

УДК 330.322: 332.1

DOI

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**Дунай Д.Д.,
аспирант кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрено формирование и развитие инструментария управления региональной экономической системой имеет свои особенности в контексте инфраструктурной инвестиционной политики региона.

Ключевые слова: инвестиционная политика; инфраструктурная инвестиционная политика; управления региональной экономической системой; экономическая политика; инвестиционная привлекательность